

MIRZO SIROJIDDIN HAKIMNING JURNALISLIK FAOLIYATI

Himmatov Ro`zi Sirojiddin o`g`li.

Buxoro davlat universiteti Tarix va Yuridik fakulteti 2 kurs magistranti.

r.s.himmatov@buxdu.uz

Annotatsiya: Ushbu maqolada mashhur Buxorolik ma`rifatparvar, sayyoh va tabib Mirzo Sirojiddin Hakimning jurnalislik faoliyati haqida ma`lumot beriladi.

Kalit so`zlar: Mirzo Siroj, tabib, Buxoro, Yevropa, Eron, Buxoroi Sharif, Turon, Oyna, jurnalistika.

Аннотация: В данной статье представлена информация о журналистской деятельности Мирзо Сироджиддина Хакима, известного просветителя, туриста и врача из Бухары.

Ключевые слова: Мирзо Сиродж, врач, Бухара, Европа, Иран, Бухарай Шариф, Туран, Ойна, журналистика.

Abstract: This article provides information about the journalistic activity of Mirzo Sirojiddin Hakim, a famous educator, tourist and doctor from Bukhara.

Key words: Mirzo Siroj, doctor, Bukhara, Europe, Iran, Bukharai Sharif, Turan, Oyna, journalism.

Kirish (Introduction)

Buxoro amirligida XIX asr oxiri- XX asr boshlarida tadbirkorlik va tijorat ishlarini rivojlantirish haqida yangicha qarashlar vujudga kela boshladi. Jamiyatning barcha jabhalarida o`zgarishlar bo`lishini istagan taraqqiyparvar ulamolar va jadidlar iqtisodiy hayotdagi muammolarni tanqid qilib ularga yechim izlay boshladilar hamda sohani rivojlantirish bo`yicha o`zlarining g`oyaviy dasturlarini ishlab chiqdilar. Ularning iqtisodiy g`oyalari markazda iqtisod ilmini o`rganish zarurligi, dunyo davlatlarida bo`lgani kabi ilg`or texnika va texnologiyalarni amirlik hududiga

jalb etish, savdo-tijorat ishlarini ilmiy qurish, tadbirkorlik, agrar iqtisodiyot samaradorligini oshirish kabi masalalar muhim o`rin tutgan. Millat oydinlari tomonidan ilgari surilgan islohotchilik g`oyalarining asosiy maqsadi insonga munosib yashash va faoliyat olib borish sharoitlarini vujudga keltirishdan iborat edi. Ular Rossiyaga yarim mustamlaka bo`lgan Buxoro amirligining umumjahon taraqqiyotidan tobora orqada qolayotgani, mahalliy aholining erk uchun intilishlarining bostirish sabablarini, nafaqat iqtisodiy sohada balki diniy va ma`naviy sohada ham yuzaga kelgan turg`unlikni chuqur anglagan holda jamiyatni isloh etish g`oyalarini maydonga tashladilar. Ana shunday ma`rifatparvarlardan biri Mirzo Sirojiddin Hakim edi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili (Literature review)

Maqolaning asosiy manbalari bo'lib asosan sovet va mustaqillik yillarida yozilgan asarlar, e'lon qilingan ilmiy maqolalar va vaqtli matbuot nashrlari xizmat qildi.

Tadqiqot metodologiyasi (Research methodology)

Tadqiqot ishi tarixiylik tamoyili, xronologik va qiyosiy tahlil usulldariga tayanadi.

Tahlil va natijalar (Analysis and results)

Mirzo Siroj Hakim, Hoji Mirzo Aburaufning o`g`li, hijriy 1294 (1877) yili Buxoroda savdogar va sarrof oilasida tug`ilgan. Yozuvchining ismi – Sirojiddin, Mirzo – oilaviy laqabi, Hakim – shifokorlik kasbidan dalolat beradi. Mirzo Siroj Hakim bolalik yillarini ona yurtida o`tkazgan, u yerda an'anaviy boshlang`ich ta'lim olgan. Mana, yozuvchining o`zi "Tuhafi ahli Buxoro" asarida umrining bu davrini shunday ta'riflaydi: "Besh yoshimda otam meni maktabga berdi, o`n yoshimgacha o`sha yerda davriy savodxonlikni o`rgandim. Shunday qilib, forscha savodxonlikni unchalik o`zlashtirmadim. Keyin qariyb ikki yil davomida uyda u bitta ziyoli o'qituvchidan saboq oldi, axloq va tarix, she'riyat asoslari va arab tiliga oid forscha kitoblarni qayta o'qidi. Keyinroq otamning iltimosiga ko'ra, do'konlardan biriga arzimagan haq evaziga o`rnashib olib, hunar – sarroflikka o`qishga kirdim. Biroq, butun o`y-xayollarim bilimga qaratilgani bois, oradan bir yil o`tib, bir o'qituvchi bilan

rus tilini o'rganishni boshladim, olti oyda rus savodini puxta o'zlashtirib oldim, hatto rus tilini ham biroz o'rgandim. Keyingi olti oy ichida men fransuz tili o'qituvchisiga tashrif buyurdim va bu tilni ham o'rgandim". O'qish bilan birga paxta oldi-sotdisi bilan ham shug'ullangan. Keyinchalik, yosh savdogarni 1902 yilda qilgan Evropaga sayohat qilish istagi paydo bo'ladi.

Mirzo Siroj Hakim Buxoroni uch marta tark etgan. 1902-yil 5-iyun kuni ilk bor uzoq safarga o'tlanadi va bu safar dengiz orqali Turkmaniston, Kavkaz va Turkiya orqali Yevropa qirg'oqlariga yetib boradi. Mirzo Siroj Hakim Sofiya, Belgrad, Budapesht, Vena, Berlin, Parij, London, Varshava kabi yirik shaharlarda bo'ldi. Tojik adibining safarining navbatdagi nuqtasi Moskva bo'lib, u yerdan 1903 yilning yanvarida o'z ona shahri Buxoroga qaytib keladi. Aynan shu Yevropa safari Mirzo Siroj Hakimda katta taassurot qoldirdi, uning dunyoqarashida inqilob qildi.

Yozuvchining ikkinchi sayohati 1903 yilning fevraliga to'g'ri keladi. Bu safar uning yo'li Xuroson shaharlari: Qudjak, Mashhad, Nishopurdan o'tadi. Keyin Mirzo Siroj Hakim yetti oy Sabzavorda qoladi. 1905 yil 16 iyunda Afg'oniston amirining tavsiyanomasi bilan Buxoroga qaytib keldi. Qaytish yo'lida Mirzo Siroj Hakim Mozori Sharif, Termiz, Chorjou shaharlaridan o'tib, mahalliy aholi turmush tarzi bilan katta qiziqish bilan tanishadi. Uyda qolish yozuvchiga xotirjamlik keltirmaydi. Buxoroga qaytib kelganidan bir oy o'tgach, u Afg'oniston amiri Habibullaxon atrofidagi savdogarlar aybi bilan avj olgan mojaroga aralashdi. Ta'qiblar natijasida Mirzo Siroj Hakim Buxoroni tark etib, besh yil davom etgan uchinchi va oxirgi safarini amalga oshiradi. Yozuvchi umrining so'nggi yillarini (1910-1914) o'z ona shahri Buxoroda o'tkazadi. Mirzo Siroj Hakim 1914 yil 17 yanvarda 37 yoshida sil kasalligidan vafot etdi.

Aytish joizki, Mirzo Siroj jurnalistikasi undagi ma'lumotlar boyligi bilan tojik jamiyatining ijtimoiy, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy hayotini o'rganishda qimmatli manba hisoblanadi. Mirzo Sirojning aksariyat publitsistik asarlari "Oyna" jurnali, "Navbahor", "Samarqand", "Buxoroi sharif", "Siroj-ul-axbor" gazetalari sahifalarida

chop etilgan. U birinchi tojik gazetasi «Buxoroi sharif»ning asoschilaridan biri bo'lgan, S.Ayniy o'zining «Tarixi inqilobi Bukhoro» asarida yozganidek: «1912-yilda bu ish (ya'ni «Buxoroi sharif» gazetasining tashkil etilishi - Sh. . B.) Mirzo Muxiddin va Mirzo Sirodj bilan shug'ullanganlar». Shunday qilib «Buxoroi Sharif» gazetasining ilk soni 1912 yil 11 martda chop etiladi. Keyinchalik o'zbek tilidagi «Turon» gazetasi ham nashr etiladi. Shunday qilib 1912-yil 11-martdan 1913-yil 2-yanvargacha «Buxoro sharif» gazetasining 153 soni, 1912-yil 14-iyuldan shu kungacha «Turon»ning 49 soni nashr etilgan va yopilgan.

Bunday nashrni yaratish g'oyasi Mirzo Sirojning xorijga qilgan sayohatlari chog'ida paydo bo'lgan va u yerda kasalliklarni davolash usullari haqida yangi ma'lumotlar izlab, davriy nashrlar materiallariga murojaat qilgan. U Yevropa va Eronda chop etilayotgan gazeta va jurnallarning ko'pligidan, ularning keng aholi orasida mashhur bo'lganidan hayratda qolishdan to'xtamasdi: «Bu shaharning (Venani nazarda tutadi — Sh. B.) barcha aholisi, kichikdan kattagacha, erkak va ayol. , gazetalarni o'qing. Bu shaharning bosmaxonalari har kuni juda ko'p sonli gazetalar bosiladi. «Buxoroi sharif» gazetasida «Qiroatxona va kutubxonalarga ehtiyoj to'g'risida» sarlavhasi ostida Mirzo Sirodj ilm-fanni hayot muammolarini hal etishning kaliti deb ataydi va «Buxoro»da ommaviy kutubxonalar, qiroatxonalar yo'qligidan shikoyat qiladi. «Maktub» («Xat») sarlavhali maqolasida u Buxoro uchun suv va suv ta'minoti haqidagi hayotiy muhim masalani ko'taradi. nafaqat bu muammoga hokimiyatning e'tiborini qaratishga harakat qilmoqda, balki uni hal qilish yo'llarini ham ko'rsatmoqda. Mirzo Siroj jurnalistikani odamlar ongiga ta'sir etuvchi va ommaviy ta'sir dastagi deb bilgan holda, ma'rifat va taraqqiyot g'oyalarini targ'ib etib, jamiyatning ijtimoiy taraqqiyoti uchun kurashish zarurligini kitobxonlarga yetkazishga intildi. Mirzo Sirodjning maqolalarida ilm-fan va xorijiy tillarni o'rganish alohida o'rin tutadi. U shunday deb yozgan edi: «Tijorat va ishlab chiqarishni rivojlantirish uchun chet tilini bilish zarur». Mirzo Siroj ilmiy bilimlar taraqqiyoti tarafdori bo'lgan holda,

chet tillarini o'zlashtirish texnik va ilmiy integratsiyaolamiga yo'l ochishini, bu esa, o'z navbatida, milliy savdo va sanoat rivojini rag'batlantirishi mumkinligini tushundi.

Mirzo Sirojning jurnalistik faoliyatini o'rganish natijasida shunday xulosaga kelish kerakki, yozuvchida ijodining publitsistik shakliga qiziqish uning xorijiy, jumladan, Eronga qilgan safarlari ta'sirida yuzaga kelgan.

1905-1911 yillarda "Suri Isrofil", "Nasimi Shamol", "Ozarboyjon", "Navbahor", "Tozabahor" kabi davriy nashrlar nashr etildi. O'rta Osiyo va Buxoro amirligida matbaachilik va nashriyotning rivojlanishi adibning jurnalistik faoliyati uchun birdek muhim turtki bo'ldi. Gazeta va jurnallar ijodkor va ilmiy ziyolilar vakillarining ma'rifiy g'oyalari, qarashlarini targ'ib qilish uchun keng imkoniyatlar ochib berdi. Mirzo Sirg'a o'z maqolalarini chop etish, davrning o'tkir dolzarb muammolarini ko'tarish uchun yaratilgan bunday nufuzli va ommaviy maydondan unumli foydalana olmasdi. 1914-yilda Mirzo Siroj vafotidan keyin "Oyna" gazetasida uning maqolasi "Aql" sarlavhasi ostida bosilib, unda muallif ko'proq ilmiy-falsafiy xususiyatlarga tayangan. Misol uchun, u shunday yozgandi: "Aql Xudoga sajda qilish va dalaga ishlov berish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan narsadir. Ibodatning ma'nosi ma'rifatdir. Ya'ni, inson o'z ilohini bilmagunicha, hech qachon unga sig'inmaydi, o'zini bilmagunicha, o'zini bilmay turib, Allohni tanimaydi." Bu maqolasida mohir tabib bo'lgan Mirzo Siroch aqlning ilmiy-fiziologik jihatlariga alohida e'tibor berib: "Aql komil va nomukammaldir" deb aytib o'tadi. Shunday qilib Mirzo Siroj tajribali shoir, tabib va jurnalist sifatida o'zining qisqa umrida, o'zining duosi bilan xalqi, yurti uchun beqiyos hizmat ko'rsatdi, ommaviy axborot vositalari orqali buxoroliklar orasida Yevropa tibbiyotining ilg'or usullarini targ'ib qila oldi, maorifchi o'zining tarbiyaviy e'tiqodini o'sha kungi davriy matbuot orqali keng ommaga yetkaza oldi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Мирзо Сирочи Хақим. Тухафи ахли Бухоро (мураттиб ва муаллифони сарсухану лугатнома С.Соледов, М.Мирзоев). -Душанбе: Адиб. 1992.

2. Inoyatov.S Matbuotchi, Tabib va jahongashta sayyoh// Buxoronoma. 50 son.- Buxoro, 2020 4 bet.
3. D.Jamolova. Ahmad Donishning vorisi// Tafakkur. 2 son-Toshkent, 2018-86-87 betlar.
4. Низомиддинов И. Саёҳдарнинг ёзганлари. Тошкент,1960.